

WORLD WILDLIFE FUND-U.S.

1601 Connecticut Avenue NW
Washington DC 20009
202-387-0800
Telex: 64505

MEMORANDUM

A: Participantes en la Reunión Regional Técnica Sobre Manejo de Fauna
(Centroamérica y El Caribe)

De: Curtis Freese y Herbert Raffaele *Curtis Freese*

Tema: Agenda de la Reunión

Fecha: 10 de septiembre, 1984

Adjunto se encuentra la agenda para la Reunión Regional Técnica Sobre Manejo de Fauna (Centroamérica y El Caribe). Uno de nosotros le recogeremos en el aeropuerto en Panamá. Al llegar recibirá un adelanto para cubrir los gastos de su estadía en Panamá.

Lo vemos en una semana.

Adj.

REUNION REGIONAL TECNICA SOBRE MANEJO DE FAUNA (CENTROAMERICA Y EL CARIBE)

Panamá, Panamá
20-24 de septiembre de 1984

Instituciones Auspiciadoras:

Servicio de Peces y Fauna Silvestre de los Estados Unidos (USFWS)
Fondo Mundial para la Vida Silvestre-E.E.U.U. (WWF-US)

Instituciones Anfitrionas:

Instituto de Investigaciones Tropicales Smithsonian (STRI)
Dirección General de Recursos Naturales Renovables de Panamá (RENARE)

Participantes de: Costa Rica, El Salvador, Estados Unidos de América,
Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Puerto Rico, República Dominicana

Lugar de la Reunion: Sala de Conferencias, STRI, Ancon

Alojamiento: Hotel Ejecutivo

Agenda

20 septiembre

Día Llegada de participantes

Noche Cocktail de bienvenida

21 septiembre

8:45-9:00 Bienvenida y presentación de participantes (Herbert Raffaele y Curtis Freese)

9:00-9:30 Objetivos y mecánica de la reunión (H. Raffaele y C. Freese)

9:30-10:30 Distribuir y llenar el cuestionario sobre prioridades y el manejo de fauna a nivel de cada país (Café)

10:30-12:00 Presentaciones de cada país sobre proyectos de investigación y manejo de vida silvestre en sus países, y enseñanza y capacitación en el mismo campo (20 minutos presentación, 10 minutos discusión) (Moderador - H. Raffaele)

10:30-11:00 El Salvador (Jose Antonio Gomez)

11:00-11:30 Guatemala (Luis Villar y Guillermo Zepeda)

11:30-12:00 Honduras (Wilberto Aguilar)

12:00-2:00 Almuerzo y descanso

2:00-3:30 Continúa presentaciones de los países (Moderador - C. Freese)

- 2:00-2:30 Nicaragua (Milton Camacho)
2:30-3:00 Costa Rica (Eduardo López)
3:00-3:30 Panamá (Dimas Botello)
- 3:30-4:00 Café
- 4:00-5:00 Continúa presentaciones de los países (Moderador - H. Raffaele)
4:00-4:30 República Dominicana (Emilio Bautista)
4:30-5:00 Puerto Rico (Isabel Rodríguez Juarbe)
- 5:00-5:30 El programa de enseñanza en manejo de vida silvestre de la Universidad Nacional Agraria (UNA), Costa Rica (Christopher Vaughan) (20 minutos presentación, 10 minutos discusión)
- 5:30-6:00 Enfoques generales regionales de CATIE relacionados con el manejo de vida silvestre y habitat (Craig MacFarland o Roger Morales) (20 minutos presentación, 10 minutos discusión)
- Noche Libre
- 22 septiembre
- 8:00-9:00 Enfoques generales regionales del USFWS y WWF-US relacionados con el manejo de vida silvestre y habitat (H. Raffaele y C. Freese) (20 minutos presentación, 10 minutos discusión cada uno)
- 9:00-10:00 Enfoques generales regionales de la Agencia Internacional para el Desarrollo de los E.E.U.U. (A.I.D.) relacionados con la conservación de diversidad biológica y el manejo de vida silvestre (Frank Zadroga) (40 minutos presentación, 20 minutos discusión)
- 10:00-10:30 Café
- 10:30-11:15 Presentación por USFWS, WWF-US, CATIE y UNA del síntesis del cuestionario sobre prioridades y actividades regionales (H. Raffaele, C. Freese, R. Morales, C. Vaughan)
- 11:15-12:00 Discusión sobre implementación de actividades prioritarias en cuanto de proyectos de manejo, capacitación y enseñanza (Moderador - C. Vaughan)
- 12:00-1:30 Almuerzo y descanso
- 1:30-4:30 Trabajo en tres grupos para desglosar prioridades y acciones específicas.

4:30-6:00 Presentación de cada grupo de trabajo (Moderador - C. Freese)
(20 minutos presentación, 10 minutos discusión)

Noche Libre

23 septiembre

8:00-9:00 Presentación por USFWS, WWF-US, UNA, CATIE, de categorización
y compatibilización de actividades prioritarias
(H. Raffaele, C. Freese, R. Morales, C. Vaughan)

9:00-10:00 Discusión sobre implementación de actividades prioritarias de
manejo, capacitación y enseñanza (Moderador - C. Vaughan)

10:00-10:30 Café

10:30-12:00 Continuación de discusión anterior (Moderador - C. MacFarland
o R. Morales)

12:00-2:00 Almuerzo y descanso

2:00-3:00 Presentación de los resultados de la discusión sobre
implementación de actividades prioritarias de USFWS, WWF-US,
UNA, y CATIE (H. Raffaele, C. Freese, C. Vaughan, R. Morales
o C. MacFarland)

3:00-4:00 Discusión sobre otros proyectos y aspectos de interés
regional y bilateral (Moderador - C. Freese) (Café)

4:00-5:00 Conclusiones y finales (H. Raffaele y C. Freese)

5:00-7:00 Libre

7:00-10:00 Cena de clausura

24 septiembre

Manana Visita al proyecto de manejo de iguanas (Iguana iguana) de
STRI (Dagmar Werner)

Mediodia Almuerzo en el laboratorio de STRI en la Isla Barro Colorado

Tarde Visita al proyecto de manejo de pacas (Cuniculus paca) de
STRI (Nicolas Smythe)

Noche o
25 septiembre Salida de participantes